

FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM NO BRASIL

O Panorama da *Expansão* e seus Desafios

Análise dos cenários da formação em enfermagem no Brasil: tendências, desafios e oportunidades para o sistema de saúde nacional.

Qual o real impacto da expansão do ensino superior e técnico na qualidade da formação e na capacidade de resposta do sistema de saúde brasileiro?

A enfermagem é a espinha dorsal do sistema de saúde brasileiro. A qualidade e a quantidade de profissionais formados impactam diretamente a capacidade do país de oferecer cuidado digno e eficaz. Nos últimos anos, o Brasil testemunhou uma expansão significativa na oferta de cursos de enfermagem, impulsionada por fatores econômicos e sociais, levantando questões cruciais sobre a sustentabilidade do modelo de formação, a adequação da infraestrutura educacional e a qualidade dos profissionais que chegam ao mercado de trabalho.

A formação em enfermagem no Brasil

Expansão, desafios e qualidade

1

PANORAMA GERAL

A formação em enfermagem cresceu no Brasil, ampliando o acesso, mas trazendo desafios de qualidade, distribuição territorial e permanência.

acesso

qualidade

distribuição

permanência

2 ENSINO SUPERIOR (2010–2023)

Vagas privadas

120 mil
→
503 mil

Vagas públicas

9,3 mil
→
10,6 mil

90,7%
das IES
são privadas

EaD privada

+1.408%

2023:

253.364
vagas EaD

EaD privada já supera todas as vagas presenciais somadas.

Sul e Sudeste concentram a liderança da oferta.

3 OCUPAÇÃO E EVASÃO

Presencial privado
≈ 50%
de ociosidade

Ensino público
≈ 30%
de vagas não preenchidas

EaD privada
ápice de evasão em
2016

Presencial privado
29,2%
em 2019

A expansão da oferta não foi acompanhada pela mesma retenção dos estudantes.

4 FORMAÇÃO TÉCNICA (2009–2024)

5.509
cursos
técnicos

Quase
3 MILHÕES
de matrículas

- ✓ Sudeste e Sul concentram cursos e matrículas
- ✓ Presencial segue majoritária
- ✓ Registros do SISTEC têm inconsistências

5

DESAFIOS

- expansão acelerada
- concentração regional
- evasão
- qualidade
- registros

RECOMENDAÇÕES

- planejar a oferta
- incentivar formação pública
- regular a EaD
- avaliar a qualidade
- monitorar evasão
- melhorar o SISTEC
- fortalecer formação prática
- promover diálogo intersetorial

A enfermagem é a espinha dorsal do sistema de saúde brasileiro, desempenhando um papel insubstituível na promoção, prevenção e recuperação da saúde da população. A qualidade e a quantidade de profissionais formados impactam diretamente a capacidade do país de oferecer um cuidado digno e eficaz, especialmente em um cenário de crescentes demandas demográficas e epidemiológicas.

Nos últimos anos, o Brasil testemunhou uma expansão acelerada na oferta de cursos de enfermagem, tanto no nível superior quanto técnico. Essa proliferação, impulsionada por fatores econômicos e sociais, levanta questões cruciais sobre a sustentabilidade do modelo de formação, a adequação da infraestrutura educacional e, fundamentalmente, a qualidade dos profissionais que chegam ao mercado de trabalho.

Diante desse panorama dinâmico e complexo, este informe técnico busca analisar os principais cenários da formação em enfermagem no Brasil, identificando tendências, desafios e oportunidades. Qual o real impacto da expansão do ensino superior e técnico na qualidade da formação e na capacidade de resposta do sistema de saúde brasileiro?

Principais Achados

A análise dos dados recentes revela um crescimento exponencial na oferta de cursos de enfermagem, com particularidades marcantes tanto no ensino superior quanto na formação técnica. Essa expansão, embora possa parecer positiva à primeira vista, traz consigo desafios significativos relacionados à qualidade, distribuição e retenção de estudantes.

Ensino Superior em Enfermagem (2010-2023)

O período entre 2010 e 2023 foi marcado pelo crescimento do número de Instituições de Ensino Superior (IES) que oferecem cursos de enfermagem, impulsionado pela expansão em larga escala no setor privado, onde o volume de vagas saltou de 120 mil para mais de 503 mil. Esse avanço foi tracionado pela modalidade EaD, que registrou um aumento de 1.408%. Em contrapartida, a rede pública manteve-se estável, com crescimento discreto (de 9,3 mil para 10,6 mil vagas), consolidando uma hegemonia privada na formação profissional que hoje detém 90,7% das instituições do país.

Observa-se uma disparidade na ocupação das vagas de ensino presencial: enquanto o setor privado registra aproximadamente 50% de ociosidade por fatores como a evasão, o setor público mantém um índice de retenção um pouco maior, com cerca de 30% de postos não preenchidos.

A modalidade de Educação a Distância (EAD) emergiu como um vetor de crescimento dominante. Em 2023, foram registradas 253.364 vagas EAD. Apenas as vagas EaD do setor privado já superam **todas as vagas presenciais (públicas e privadas somadas)**, representando 50,32% de toda a oferta da rede privada, liderado pelas regiões **Sul e Sudeste**.

No entanto, a trajetória da modalidade EaD no setor privado é marcada por uma contradição: um crescimento exponencial de 1.408% na oferta de vagas (2010–2023) coexistindo com taxas de evasão que atingiram seu ápice em 2016. Já o ensino presencial demonstra maior

perenidade; contudo, permanece menos eficiente na retenção de alunos que a rede pública, alcançando um teto de 29,2% de abandono em 2019.

Formação Técnica em Enfermagem (2009-2024)

A formação técnica em enfermagem também apresentou um crescimento, com **5.509 cursos técnicos** registrados no período de 2009 a 2024. O número de matrículas atingiu quase **3 milhões**, evidenciando a alta demanda por essa modalidade de ensino. A concentração geográfica segue um padrão similar ao ensino superior, com as regiões **Sudeste e Sul** concentrando a maior parte dos cursos e matrículas. A modalidade **presencial** ainda é majoritária na formação técnica, o que é crucial para a aquisição de habilidades práticas inerentes à profissão.

Importante destacar que foram identificadas **inconsistências nos registros do SISTEC**, o que dificulta uma análise mais precisa e fidedigna. A qualidade da formação técnica é vital, pois esses profissionais atuam na linha de frente do cuidado, muitas vezes em contextos de alta complexidade.

Discussão

A formação em enfermagem no Brasil encontra-se em um ponto de inflexão. A expansão acelerada, especialmente na modalidade EAD e no setor privado, embora aumente o acesso à educação, exige uma vigilância constante sobre a qualidade e a adequação dos currículos e práticas pedagógicas. A evasão, as inconsistências nos registros e a concentração regional são desafios que precisam ser enfrentados com políticas públicas robustas e um compromisso coletivo com a excelência.

Garantir que os futuros profissionais de enfermagem estejam devidamente preparados para as complexidades do sistema de saúde é fundamental para a segurança do paciente e para a sustentabilidade do cuidado. As recomendações aqui apresentadas visam subsidiar discussões e ações que promovam uma formação em enfermagem que seja não apenas quantitativamente abundante, mas, acima de tudo, qualitativamente superior e equitativa.

Recomendações

Com base nos achados apresentados, são propostas as seguintes recomendações para aprimorar a formação em enfermagem no Brasil e garantir a qualidade do cuidado à saúde:

1. **Planejamento da oferta formativa no território nacional:** pactuar indicadores de análise de suficiência de formação nas UF e macrorregião de saúde e utilizar parâmetros para autorização de abertura de cursos de forma equitativa, incluindo o monitoramento de vagas ociosas.
2. **Incentivo à formação pública e regionalizada:** Criar políticas de incentivo à expansão e fortalecimento de cursos de enfermagem em IES públicas e em regiões com menor

oferta, visando contribuir com processos de formação de profissionais alinhados às necessidades locais.

3. **Regulamentação e fiscalização da EAD:** Urge a revisão e o fortalecimento das normativas para cursos de enfermagem na modalidade EAD, com foco na garantia de articulação teórico-práticas, práticas de campo em serviços de saúde, estágios supervisionados e na qualidade do corpo docente e da infraestrutura de apoio.
4. **Avaliação da qualidade dos cursos:** instituir e aprimorar processos avaliativos dos cursos de graduação e técnicos com mecanismos de condicionamento de melhoria da qualidade.
5. **Monitoramento da evasão:** Implementar sistemas de monitoramento e análise das taxas de evasão, especialmente em cursos EAD, para identificar as causas e desenvolver estratégias de retenção e apoio ao estudante.
6. **Aprimoramento dos registros de dados:** Investir na melhoria da qualidade e consistência dos dados registrados em sistemas como o SISTEC, garantindo informações fidedignas para o planejamento e a avaliação das políticas de formação.
7. **Fortalecimento da formação prática:** Reforçar a importância e a qualidade da formação prática em todas as modalidades de ensino, assegurando que os egressos estejam plenamente aptos a desempenhar suas funções com segurança e competência.
8. **Diálogo intersetorial:** Promover diálogo contínuo entre órgãos reguladores da formação, conselhos profissionais, instituições de ensino, associações profissionais e o Ministério da Saúde para alinhar a formação às necessidades de saúde da população, às dinâmicas do mercado de trabalho e às políticas de saúde.

Referências

- BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Censo da Educação Superior. Brasília, DF: INEP, [2023]. Disponível em: [https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/microdados/censo-da-educacao-superior]. Acesso em: 08 de abril de 2026.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Demografia da Enfermagem no Brasil 2025: volume 1: demografia e mercado de trabalho em enfermagem no Brasil. Brasília, DF: SGTES/MS, 2025. Disponível em: https://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/demografia_enfermagem_mercado_trabalho_v1.pdf. Acesso em: 31 mar. 2026.
- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). Dados da Enfermagem no Brasil. Brasília, DF: COFEN, [2024]. Disponível em: [https://www.cofen.gov.br/perfilenfermagem/]. Acesso em: 08 de abril de 2026.
- DORETO, A. J.; SILVA, J. A. T. A. Formação Técnica em Enfermagem no Brasil. Nota Técnica. Rio de Janeiro: IMS-UERJ, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.15238170. Disponível em: https://doi.org/10.5281/zenodo.15238170. Acesso em: 31 mar. 2026.

GANDRA, E.; SCHRECK, R.; SILVA, K. L. Ensino Superior da Enfermagem no Brasil. Nota Técnica. Rio de Janeiro: IMS-UERJ, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.15237770. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15237770>. Acesso em: 31 mar. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). State of the World's Nursing 2025: investing in education, jobs, leadership and service delivery. Geneva: WHO, 2025. Disponível em: <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/a4173924-a18f-49b6-8bd1-9c2a4a098980/content>. Acesso em: 31 mar. 2026.

Expediente

Este informe técnico divulga atualizações do estudo “Demografia e Mercado de Trabalho da Enfermagem no Brasil”, desenvolvido pelo Grupo de Estudos e Análise de Políticas, Sistemas e Força de Trabalho em Saúde e Centro Colaborador da OMS/OPAS para Planejamento e Informação sobre a Força de Trabalho em Saúde do Instituto de Medicina Social (IMS) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). O estudo foi coordenado pelos professores Mario Roberto Dal Poz (IMS/UERJ), Dércio Santiago da Silva Jr. (FEN/UERJ), Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira (IMS/UERJ), Helena Maria Scherlowski Leal David (ENF/UERJ) e Kênia Lara Silva (ENF/UFMG).

Agradecemos às colegas da Coordenação Geral de Políticas Remuneratórias e Planejamento da Força de Trabalho na Saúde / DEGERTS / SGTES, do Ministério da Saúde, Livia Angeli Silva, Juliana Vieira Wahl Pereira, Joseane Aparecida Duarte, Janaina Sampaio Guerra Oliveira e Gilmará Lúcia dos Santos, pelas leituras críticas e subsídios técnicos que qualificaram a análise sobre a formação em enfermagem no Brasil apresentada neste informe.

O desenvolvimento do projeto e a produção deste informe técnico foi possível graças ao apoio financeiro do Ministério da Saúde (MS), por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), com a intermediação da Organização Pan- Americana da Saúde (OPAS) e do Centro de Estudos, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde Coletiva (CEPESC), mediante a Carta Acordo SCON2023-00221.

Agradecemos especiais à pesquisadora Leila Senna Maia pela revisão acadêmica dos manuscritos e à equipe do CEPESC, Claudia Camelo, Marcelle Cesário e Ana Paula Ferreira pelo apoio técnico administrativo.

Agradecemos também ao Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) pelo compartilhamento de sua base de dados nacional dos profissionais de enfermagem, de acesso restrito.

Autores: Mario Dal Poz (IMS/UERJ), Dercio Santiago da Silva Jr. (FEN/UERJ), Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira (IMS/UERJ), Kenia Lara da Silva (EE/UFMG), Helena Scherlowski Leal David (FE/UERJ), Fernando Santoro (ESDI/UERJ)

Arte e Diagramação: Kacia Diniz Nunes Santoro

Citação sugerida: DAL POZ, MR; SANTIAGO JR, D; OLIVEIRA, FSG.; SILVA, KL.; DAVID, HMSL; SANTORO, F. A formação em enfermagem no Brasil: expansão, desafios e qualidade. Informe Técnico, abril/2026. 6 páginas. IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: 10.5281/zenodo.20058086.